

VAN DE REDACTIE

Eventuele instelling van een rubriek „Lastige Gevallen”

Er hebben de redactie enige verzoeken bereikt, waarbij onder verwijzing naar het vooroorlogse gebruik werd gepleit voor wederinstelling van een rubriek „Lastige Gevallen”.

Alvorens tot een wederinvoering van deze rubriek te besluiten, stelt de redactie het op prijs, de behoefte van de lezerskring aan een dergelijke rubriek nader te peilen. Hiermede wordt daarom het verzoek gedaan een opgave te doen van uit de praktijk opgekomen vragen, waarover men zijn oordeel getoetst zou willen zien aan dat van andere lezers. Uiteraard heeft een dergelijke rubriek pas betekenis, indien een aantal lezers actieve medewerking verleent, in het bijzonder ten aanzien van het stellen van de vragen.

Rubriek-redactie „Uit het buitenland”

De heer drs. L. J. M. Roozen, die vele jaren deel heeft uitgemaakt van de rubriek-redactie „Uit het buitenland” en in verband met die functie tal van artikelen voor het M.A.B. heeft geschreven, heeft zich genoodzaakt gezien als rubriek-redacteur te bedanken.

De Redactie heeft dit besluit uiteraard moeten eerbiedigen en zegt de heer Roozen gaarne hartelijk dank voor de in deze jaren door hem ten behoeve van het M.A.B. verrichte werkzaamheden.
